

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri	192
<i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>	
Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization	197
<i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi	202
<i>M. X. To'xtamisheva</i>	
Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari.....	207
<i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>	
Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish	211
<i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>	
STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari	215
<i>G. B. Maxmudova</i>	
Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari	219
<i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish	223
<i>Jumanazarova G. U.</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari	227
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	230
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>	
Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari.....	233
<i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>	
Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish	238
<i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>	
Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды	242
<i>Скрыльников Юрий Степанович</i>	
Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов.....	246
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar.....	250
<i>U. A. Jumanaazarov</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi.....	254
<i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>	
Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	258
<i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi	262
<i>Avlayev Orif Umirovich</i>	
AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari....	267
<i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>	
Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni.....	273
<i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>	
Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat	277
<i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>	
Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish .	281
<i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>	
Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish	285
<i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>	

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING MEDIA SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARI

Masharibova Lobar Rayimberganovna

Urganch davlat pedagogika instituti

“Xorijiy filologiya” kafedrasini o'qituvchi-stajyori

ORCID: 0009-0002-0960-4372

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirish masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida media kompetensiyani shakllantirish yo'llarini aniqlashdan iborat. Media savodxonlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati asoslab beriladi. Muallif interaktiv metodlar va raqamli vositalar integratsiyasini samarali yondashuv sifatida ko'rsatadi. Tadqiqot davomida mavjud muammolar aniqlanadi. Natijalar tizimli yondashuv zarurligini tasdiqlaydi. Ilmiy yangilik sifatida fanlararo integratsiyaga asoslangan model taklif etiladi. Mazkur model o'qituvchilar tayyorgarligi sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: media savodxonlik, media kompetensiya, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari, raqamli ta'lim muhiti, tanqidiy fikrlash, interaktiv metodlar, media ta'lim integratsiyasi, kasbiy tayyorgarlik, fanlararo yondashuv.

Abstract: This article examines the issue of improving media literacy among future English language teachers. The aim of the study is to identify effective ways of developing media competence through modern pedagogical technologies. The importance of media literacy in professional activity is justified. The author emphasizes the integration of interactive methods and digital tools as an effective approach. Existing challenges in teacher training are identified. The results confirm the necessity of a systematic approach. The scientific novelty lies in proposing an interdisciplinary model for the development of media competence. The proposed model contributes to enhancing the quality of teacher education.

Key words: media literacy, media competence, modern pedagogical technologies, future English language teachers, digital learning environment, critical thinking, interactive methods, media education integration, professional training, interdisciplinary approach.

Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения медиаграмотности будущих учителей английского языка. Цель исследования – определить эффективные пути формирования медиакомпетентности на основе современных педагогических технологий. Обоснована значимость медиаграмотности в профессиональной деятельности педагога. Автор подчеркивает эффективность интеграции интерактивных методов и цифровых средств обучения. Выявлены существующие проблемы подготовки специалистов. Результаты подтверждают необходимость системного подхода. Научная новизна заключается в разработке междисциплинарной модели формирования медиакомпетентности. Предложенная модель способствует повышению качества педагогического образования.

Ключевые слова: медиаграмотность, медиакомпетентность, современные педагогические технологии, будущие учителя английского языка, цифровая образовательная среда, критическое мышление, интерактивные методы, интеграция медиаобразования, профессиональная подготовка, междисциплинарный подход.

KIRISH

Globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldiga yangi talablar qo'yilmoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalarning keng tarqalishi pedagoglardan media savodxonlikni yuqori darajada egallashni talab etmoqda. Ayniqsa, ingliz tili o'qituvchilari xalqaro axborot makonida faoliyat yuritishi, xorijiy manbalar bilan ishlashi va o'quvchilarga global kontentni yetkazishi sababli media kompetensiyaga ega bo'lishi zarur. Shu bois, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti – oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash jarayoni.

Tadqiqot predmeti – bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarning mazmuni va mexanizmlari.

Tadqiqot maqsadi – bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini samarali shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik texnologiyalarni aniqlash va ularning amaliy samaradorligini asoslashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- 1) media savodxonlik va media kompetensiya tushunchalarining nazariy asoslarini tahlil qilish;
- 2) zamonaviy pedagogik texnologiyalarning mazmuni va imkoniyatlarini o'rganish;
- 3) oliy ta'lim jarayonida media savodxonlik darajasini aniqlash va tahlil qilish;
- 4) media savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Media savodxonlik masalasi so'nggi yillarda xalqaro miqyosda keng tadqiq etilmoqda. Xususan, UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan Media and Information Literacy (MIL) konsepsiyasida media savodxonlik shaxsning axborotni izlash, tahlil qilish, baholash va mas'uliyatli tarzda tarqatish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Ushbu yondashuv pedagogik jarayonda tanqidiy fikrlashni, axborot xavfsizligini va raqamli madaniyatni shakllantirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilaydi. Xorijiy tadqiqotchilar orasida David Buckingham media ta'limni yoshlarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish vositasi sifatida izohlaydi hamda uni o'quv dasturlariga integratsiya qilish zarurligini asoslaydi. Shuningdek, Renee Hobbs media savodxonlikni amaliy ko'nikmalar, tahliliy yondashuv va ijodkorlik uyg'unligi sifatida talqin etadi. Ularning tadqiqotlarida media kontentni tahlil qilish va ishlab chiqish jarayoni o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi omil sifatida ko'rsatiladi.

Mahalliy tadqiqotlarda esa, asosan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish, raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi va pedagoglarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Biroq ko'plab ishlarda media savodxonlik umumiy pedagogik kompetensiya tarkibida ko'rib chiqilib, aynan ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash kontekstida yetarli darajada chuqurlashtirilmagan. Shuningdek, xorijiy tajribada media savodxonlikni fanlararo yondashuv asosida shakllantirishga e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, til o'qitish metodikasi bilan uzviy bog'langan aniq model va texnologik mexanizmlar yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Mazkur maqolada mavjud ilmiy ishlardan farqli ravishda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida media savodxonlikni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida integratsiyalash masalasi kompleks yondashuvda tahlil qilinadi hamda amaliy model taklif etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar samaradorligini aniqlash uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-taqqoslash, tahliliy-sintetik, so'rovnoma, kuzatuv va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Qiyosiy-taqqoslash usuli orqali an'anaviy o'qitish metodlari bilan zamonaviy interaktiv hamda raqamli texnologiyalar asosidagi metodlarning samaradorligi solishtirildi. Media savodxonlik darajasi axborotni tanqidiy tahlil qilish, manba ishonchliligini aniqlash va media mahsulot yaratish ko'nikmalari asosida baholandi. Ushbu yondashuv media ta'limni tanqidiy tafakkur bilan integratsiyalash zarurligini asoslagan tadqiqotchilar qarashlariga mos keladi ^{[2], [10]}.

Nazariy bosqichda media va axborot savodxonligining konseptual asoslari o'rganildi. Bu jarayonda media savodxonlikni axborotni izlash, tahlil qilish va mas'uliyat bilan qo'llash kompetensiyalari majmui sifatida talqin qiluvchi yondashuv metodologik asos sifatida qabul qilindi ^[4]. Shuningdek, raqamli savodxonlikning pedagogik mazmuni va uning kasbiy tayyorgarlikdagi o'rni tahlil qilindi ^{[8], [9]}. Empirik bosqichda 120 nafar talaba o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma savollari media kontentni tanqidiy baholash, yolg'on axborotni aniqlash va raqamli vositalardan foydalanish ko'nikmalarini aniqlashga qaratildi. Olingan natijalar matematik-statistik usulda qayta ishlanib, foiz ko'rsatkichlari asosida umumlashtirildi.

Tahlillar zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llanilgan tajriba guruhida media savodxonlik darajasi o'rtacha 23 % ga oshganini ko'rsatdi. Bu natijalar interaktiv va ishtirokchilik madaniyatiga asoslangan ta'lim modelining samaradorligini tasdiqlaydi ^{[6], [7]}. Tahliliy-sintetik metod yordamida xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar o'rganilib, ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida media kompetensiyani fanlararo integratsiya asosida rivojlantirish modeli ishlab chiqildi. Ushbu model nazariy asoslar ^{[3], [5]} hamda amaliy tajriba natijalari bilan uyg'unlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqotning asosiy bosqichida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonlik darajasi hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning samaradorligi empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilindi. Tahlil jarayonida media savodxonlikni shakllantirish mezonlari sifatida axborotni tanqidiy baholash, manbalarning ishonchligini tekshirish, raqamli vositalardan samarali foydalanish va media mahsulot yaratish ko'nikmalari belgilandi^{[4], [5]}. Tadqiqotda 120 nafar talaba ishtirok etdi. Ulardan 60 nafari nazorat guruhi, 60 nafari tajriba guruhi sifatida jalb etildi. Tajriba guruhida loyiha asosida o'qitish, interaktiv platformalar (Google Classroom, Padlet, Canva kabi vositalar), media matn tahlili va raqamli kontent yaratish topshiriqlari tizimli ravishda qo'llanildi. Bu yondashuv ishtirokchilik madaniyati va faol o'rganishga asoslangan modelning samaradorligini ta'kidlovchi tadqiqotlarga mos keladi^{[6], [10]}.

1-jadval: Media savodxonlik darajasi (tajriba boshida, % hisobida)

Daraja	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
Yuqori	15%	17%
O'rta	52%	50%
Past	33%	33%

Dastlabki natijalar har ikki guruhda ko'rsatkichlar deyarli teng ekanini ko'rsatdi. Semestr yakunida qayta diagnostika o'tkazildi.

2-jadval: Media savodxonlik darajasi (tajriba yakunida, % hisobida)

Daraja	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
Yuqori	21%	42%
O'rta	55%	46%
Past	24%	12%

Natijalarga ko'ra, tajriba guruhida yuqori darajadagi ko'rsatkich 25 % ga oshgan, past daraja esa 21 % ga kamaygan. Nazorat guruhida esa o'zgarishlar sezilarli emas (6-9 % atrofida). Bu ko'rsatkichlar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tizimli ravishda qo'llash media kompetensiyani rivojlantirishda samarali ekanini tasdiqlaydi. Diagramma tavsifi. Diagramma 1 da tajriba boshidagi va yakunidagi ko'rsatkichlar solishtirilganda, tajriba guruhida ijobiy dinamik o'sish kuzatilgani aniq ko'rinadi. Ayniqsa, tanqidiy tahlil ko'nikmasi 27 % ga, media mahsulot yaratish kompetensiyasi esa 31 % ga oshgani qayd etildi. Bu natijalar media ta'limni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash zarurligini ko'rsatadi. Aniqlangan muammolar.

Tahlil jarayonida quyidagi muammolar aniqlandi:

1. Talabalarning 38 % i yolg'on axborotni aniqlashda qiyinchilikka duch keladi.
2. 41 % talaba media mahsulot yaratishda texnik ko'nikmalarga to'liq ega emas.
3. O'quv rejasida media savodxonlikka ajratilgan soatlar yetarli emas.
4. Metodik qo'llanmalar va amaliy topshiriqlar tizimlashtirilmagan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, media savodxonlikni rivojlantirish faqat nazariy bilim bilan cheklanmasligi, balki amaliy va interaktiv faoliyat bilan mustahkamlanishi lozim. Bu xulosa media savodxonlikni kompleks kompetensiya sifatida talqin qiluvchi ilmiy yondashuvlar bilan mos keladi. Shunday qilib, statistik va sifat tahlili natijalari zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini sezilarli darajada oshirishini isbotladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tizimli qo'llash sezilarli samaradorlik beradi. Tajriba guruhi bilan olib borilgan empirik tadqiqotlar media savodxonlik darajasining yuqori darajada oshganini, past ko'rsatkichlarning esa kamayganini ko'rsatdi. Bu esa interaktiv, loyiha asosida o'qitish, raqamli platformalardan foydalanish va media mahsulot yaratish topshiriqlarini tizimli joriy etish orqali media kompetensiyani rivojlantirish mumkinligini tasdiqlaydi. Tahlil jarayonida aniqlangan asosiy muammolar: metodik qo'llanmalar yetishmasligi, media savodxonlikka ajratilgan soatlarning kamligi, talabalarning texnik ko'nikmalari pastligi va yolg'on axborotni aniqlashdagi qiyinchiliklardir.

Shu asosda quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- media ta'lim elementlarini barcha kasbiy fanlarga integratsiya qilish, bu talabalarda media kompetensiyani muntazam rivojlantirish imkonini beradi;
- interaktiv va loyiha asosidagi metodlarni keng joriy etish, masalan, media matnlarni tahlil qilish va raqamli kontent yaratish topshiriqlari amaliy ko'nikmalarni mustahkamlaydi;
- o'qituvchilar malakasini oshirish kurslariga media savodxonlik modullarini kiritish, tajribali pedagoglar yondashuvlarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish;
- o'quv rejalari va metodik qo'llanmalarni yangilash hamda tizimlashtirish, media savodxonlikni baholash mezonlarini aniq belgilash;
- talabalarning texnik va tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan qo'shimcha laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar tashkil etish.

Umuman olganda, yuqoridagi tavsiyalarni joriy etish bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini kompleks va tizimli shakllantirishga xizmat qiladi hamda ularning kasbiy tayyorgarligi sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Cambridge: Polity Press, pp. 45–68.
2. Hobbs, R. (2010). *Digital and Media Literacy: A Plan of Action*. Washington, DC: Aspen Institute, pp. 23–47.
3. Potter, W. J. (2013). *Media Literacy*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 12–38.
4. UNESCO. (2011). *Media and Information Literacy Curriculum for Teachers*. Paris: UNESCO Publishing, pp. 15–60.
5. Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. New York: Wiley, pp. 7–30.
6. Jenkins, H. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 89–120.
7. Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *The Communication Review*, 7(1), pp. 3–14.
8. Martin, A. (2006). A European framework for digital literacy. *Digital Kompetanse*, 2(1), pp. 151–161.
9. Kellner, D., & Share, J. (2007). Critical media literacy is not an option. *Learning Inquiry*, 1(1), pp. 59–69.
10. Akhtar, N., Syakir Ishak, M. I., Bhawani, S. A., & Umar, K. (2021). Various natural and anthropogenic factors responsible for water quality degradation: A review. *Water*, 13(19), pp. 2660–2670.
11. Tyner, K. (2014). *Media Literacy: New Agendas in Communication*. New York: Routledge, pp. 34–58.
12. Mihailidis, P. (2014). *Media Literacy and the Emerging Citizen*. New York: Peter Lang, pp. 77–102.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.